

ZAMONAVIY HUJJATLI KINOOPERATORLIK SAN`ATIDA YANGI TENDENSIYALAR VA IZLANISHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596640>

O'rozaliev Davlatbek Alisher o'gli

O'zbekiston davlat san`at va madaniyat instituti magistri

Annotation: *Ushbu maqolada zamonaviy hujjatli kino janridagi kinooperatorlik san`ati haqida izlanishlar olib borilar ekan uning insonlar uchun mental ta`sir kuchi yetuk soha vakillari tomonidan tan olingani tahlil qilinadi.. Shuning uchun xalq ongiga ta`sir qiluvchi, insonlarning o'z – o'ziga bo'lgan ishonchini oshiruvchi hujjatli kinoni kinooperator san`atidagi yangicha tendensiyalar va izlanishlar yordamida ta`sirini yanada oshirib uni ommalashtirish muhim bildirilgan.*

Keywords: *Hujjatli kinoda operatorlik san`ati, Zamonaviy hujjatli kinoda kinooperatorlik ishlarining yetakchi xususiyatlari Hujjatli kino janrining istiqboli Zamonaviy hujjatli kinoda operatorlik san`atini rivojlantirish masalalari fikr-mulohazalar.*

Kirish: Kino san`ati inson ongi va qalbiga kuchli ta`sir ko'rsata oluvchi beqiyos qudrat va imkoniyatlarga ega. Uning o'ziga xosligi shundaki, kino qahramonlarining ichki dunyosi so'z, kinooperator mahorati orqali gavdalantirilgan o'y – hayol, yirik, o'rta va umumiy planlar, rejissyorning ijodiy yondashuvi hamda topilmalari, kompozitorning qahramon tabiatiga monand kuy-qo'shiq yaratishi va boshqa bir qancha faktorlarda o'z aksini topadi. To'g'ri tanlangan mavzu, g'oya, muhimi, rejissyorlik yechimi kabi umumlashmalar tomoshabinni film davomida ro'y berayotgan voqea joyiga pinhona yetaklaydi. Kino san`atining o'ziga xos qonun-qoidalari asosida yaratilgan ekran asari namoyishi davomida tomoshabin kino qahramon yashab turgan makonda u bilan birga nafas oladi, dardlari va shodliklariga sherik bo'ladi.

Ekran san`ati teatr, tasviriy san`at, musiqa, adabiyot unsurlarini o'zida mujassam etgan san`at sifatida bir tomondan jamiyatda kechayotgan jarayonlarga badiiy, falsafiy, estetik umumlashmalar nuqtayi nazaridan yondashsa, ikkinchi tomondan unga xos bo'lgan ommaviylik bu umumlashmalarni katta-katta auditoriyalarga maroqli va ta`sirchan shakl-shamoyilda yetkazib berish imkonini yaratadi.

Hujjatli kinoda operatorlik san`ati

“San`atshunos olimlar hujjatli kinoni davr ko'zgusi, deb bejizga aytishmaydi. Haqiqatdan ham shunday. Zero, har bir film, garchi u qaysi bir janrda sur`atga olingan bo'lmasin, o'zida davr nafasini aks ettiradi. Qolaversa har bir kartina davrimizning eng

muhim voqealari-yu, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma`rifiy jabhalarda kechayotgan ulkan islohotlarning o`ziga hos in`ikosidir.”⁵⁶

Hujjatli film (sahnalashtirilmagan film) kinematografiyaning real voqelikdagi insonlarni tabiiy o`zlarining muhitida namoyon qiluvchi yoki real hayotning o`zini, uning vaoqealari hamda hodisalarini ko`rsatib beruvchi yirik bir turidir.

Hujjatli kino kinematografiya san`atining yaralishidagi ilk mevasidir. 1895-yil kino kamera ixtiro bo`libdi-ki, ilk olingan tasvirlar hamda video fragmentlar aynan sahnalashtirilmagan real voqea va shu reallikda tasvirlangan personajlarning beqiyos hissiyotlaridir. Aynan shu haqida kino kameradan birinchi bor foydalangan aka-uka Lyumerlar ijodiga oid “Kirill va Mefodiya” katta ensiklopediyasining “ Lyumer ” maqolasida shunday qiziqarli faktlar keltirilgan. “ La – syota bekatiga poyezd kelishi” filmini ilk bor 1895-yil 22- mart kuni ko`rgan deyarli barcha insonlar undagi poyezdning detal planida kino kamera obyektivi tomonga yaqinlashishi tasvirga olingan kadrida, tasvirni ikki hajmli proyeksiya emas balki haqiqiy hayotning o`zida bo`layotganiga ishonib qolib vahimaga tushishgan va o`rindiqlaridan turib qochib ketishgan.

“Hujjatli film” atamasi ilk bor 1926-yili 8-fevral sanasida kino-tanqidchi, jurnalist Djon Grirson tomonidan qo`llangan. U birinchi marta bu atamani “The New York Sun” jurnalida chop ettirilgan “Janubiy dengizlar moanasi” filmiga bergan rezensiyasida qo`llagan va “Hujjatli film” ni “Reallikni ijodiy qayta ishlanilishi” deya tariflagan.

Hujjatli film taqdiri kinematografiya, televideniya va hozirgi kunda ayni aktual insoniy informatsion oqim tarixining shakillanishidagi eng katta bosqichlaridan biri hisoblanadi. Vaholanki aynan hujjatli kino tarixi ma`lum davr insoniyat ongini va jamiyatning tarixiy o`zgarishlari hamda harakatlanishlarining “ yaqqol tasviri ”.⁵⁷

Badiiy filmdan farqli o`laroq hujjatli kinoning aksariyat turlarida ma`lum bir syujet va ssenariyni yaratishga yoki topishga bo`lgan ehtiyoj, aktyorlik san`atining ulkan mahoratiga tayanish, dekoratsiya va grim kabi film faktorlari katta ahamiyatga ega bo`lmaydi. Hujjatli filmning eng asosiy quroli his – hayajonga, fikr va g`oyaga boy hamda ayni bir lahzalarda bularning hammasini taqdim etuvchi hayotning o`zidir. Shunchaki o`sha mikrosekundlarda o`tib ketishi mumkun bo`lgan voqeani vaqt boy bermay tasvirga olish kerak.

“Keyinchalik badiiy adabiyot bilan kinoni uyg`unlashuvi natijasida badiiy sahnalashtirilgan filmlar yaraldi va tez ommalashdi. Lekin tabiiylik hamda real voqealarga, arxivlarga bo`lgan talab va ularning ta`sir kuchi o`zgarmadi. Zero har bir film garchi u qaysi bir hujjatli film turida suratga olingan bo`lmasin u o`zida davr nafasini aks ettiradi. Buning sababi shundaki har bir kartina davrimizning eng muhim

⁵⁶ O`65 O`zbekiston hujjatli kinosi: S.Hayitmetova. – T: ART FLEX, 2008 – 116 b. v. 4

⁵⁷ Г. С. Прожика « Концепция реальности в экранном документе » стр 9 М 2004

voqealari hamda ijtimoiy – siyosiy va madaniy – marifiy jabhalarda kechayotgan ulkan islohotlarning o'ziga xos ko'zgidir." ⁵⁸

Hujjatli kino ijodkori o'ziga kerak bo'lgan texnika va usullardan foydalanadi: har bir rejissyor o'zining sub'ektiv haqiqatini aks ettirish uchun qaysi detallar muhimligini, qaysilarini chetlab o'tish mumkinligini, muvozanat va xolislikni qanday saqlash kerakligini o'zi belgilaydi.

Hujjatli kinoda kinooperator mahorati

Tasvirsiz kino san'atini tasavvur etib bo'lmaydi! Tasvir bu tomoshabinga film mohiyatini yetkazish, unga aqliy va hissiy ta'sir ko'rsatishda eng asosiy unsurdir.

Operatorlik san'ati - suratga olish uslubi orkali film mazmuni va g'oyasini ochib berish hamda badiiy tasvir yaratish vazifasidan iborat, u kinematografiya va televideniye xos bo'lgan badiiy ijod sohasi. Kinooperatorlik san'atining rivoji kino san'ati, tasviriy san'at, teatr, dramaturgiya va boshqa san'at turlari rivoji bilan chambarchas bog'liq. Kinooperator hox u hujjatli kinoda bo'lsin yoki badiiy kinoda u rejissyor, rassom va filmning boshqa ijodkorlari bilan hamkorlikda kinematografik texnika va zamonaviy uslub asosida filmning tasviriy mohiyati va mazmuniga tayanib suratga olish jarayonini ishlab chiqadi. Suratga olingan tasvir sifati va sub ma'nosi operator mahoratiga bog'liq, u suratga olish jarayonida umumiy, o'rta, yirik planlardan, rakurs va yorug'lik-nuridan, kinokadr kompozitsiyasidan maqsadga muvofiq foydalanadi. Operatorlik san'atining o'ziga xosligi ekranda narsalarning nafaqat shakl, rang, hajmini, suratga olish joyining manzarasi, masofasini va harakat tezligini to'g'ri, butun boricha tasvirlash, film mazmun va mohiyatini o'ziga hos usulda tomoshabinga yetkazishidir.

Hujjatli film tasvirlarida qo'llaniladigan kadrlarning bir qancha turlari mavjud. Real, ma'lum bir voqea ketma - ketligi, kinoxronika (shunchaki tezkor yangiliklar uchun emas balki millat tarixi uchun tasvirga olingan kadrlar ketma ketligi), kinofiksatsiya ya'ni ma'lum maqsadlar uchun qo'llaniladiga kadrlar (ilmiy izlanishlar kadrlari, ichki ishlar protakollari va kuzatish kameralari), mualliflik jurnalistikasi va niyohat ijodiy san'at darajasidagi kadrlar. So'ngi ikki uslubda tasvirga olingan kadrlar bir qancha film janrlarini yaratilishiga turtki bo'lgan. Ular kinoreportaj, kinoocherk, izlanuvchi filmlar, ijtimoiy kinopublistika, kinokundalik, filmportret, kinonasr, hujjatlidrama. Vaholanki hamma kichik janrlarni belgilash mushkul ish chunki ular badiiy film hamda hujjatli filmlar, undan tashqari adabiyot kichik janrlari, hattoki musiqa bilan ham mutatsiya va sintezlanadi.

Kinooperatorlik mahoratining tub ma'nosi yorug'lik orqali tasvir chizish demakdir. Ya'ni bu kasb egasi yetuk rassom kabi o'zining g'oyaviy dunyosidagi kartinani yaratar ekan, rassomdan farqli o'laroq uning rasmi chegaralari bu kartina

⁵⁸ ffdgfhgjhkhg

kompozitsiyasidir, uning mo'y qalami bu yorug'lik nuri, obykti esa aksariyat hollarda tirik shaxslar yani aktyorlardir.

Kinematograf termini ildizi qadimgi yunoniston tiliga borib taqaladi va u hozirgi talqinda " harakat bilan tasvirlash " ma`nosini bildiradi. Kinematograf fotografiyadan ko'proq kuchga ega. U g'oya, so'zlar, voqea, hissiyotlar, temp va boshqa hamma o'zagi bo'lmagan muloqot turlarini o'zida jamlaydi hamda o'z qonun qoidalariga mos vizuallashtiradi.

XXI asrga qadar hujjatli kino kinematografistlari kino tanqidchi hamda rejissorlar tomonidan ko'p yangiliklar hamda innovatsiyalar kiritildi. Yangi faktor hamda tamoyillarning kelib chiqishi sababi bir xil. Bu aynan tomoshabinga tasvirdagi reallikni yani shaxslarni tasvirlanayotgan hayotda bevosita mavjudligi, his hayajoni, makon va zamon muhitini singdira olish hamda ishontirishdir. Bu faktorlarga nisbatan nafaqat rejissorlik ishi hamda uni uslublari vaholanki kinooperatorning ham o'rni muhim. Tasvirga olish uslublari umumiy nazariyada real hayotni makonlarni, mavjud qahramon yoki ommaviy to'plangan insonlarni kuzatish, bazi hollarda bo'lib o'tgan voqealarni sahnalashtirish orqali qayta qurish, bosh qahramon yoki davr qahramonlariga alohida urg'u berishdan iborat.

Badiiy - hujjatli kino — hujjatli filmga asoslangan aralash janr. Ushbu filmlarning aksariyati hujjatli lavhalardir, ammo voqeani to'lik hikoya etishda yetishmayotgan yoki erishib bo'lmaydigan hujjatli materiallarning bir qismi professional yoki noprofessional aktyorlar tomonidan ijro etilgan voqealarni rekonstruksiya qilish bilan almashtiriladi.

Badiiy hujjatli film badiiy publistik film ham to'liq badiiy film ham emas. Unda juda ham nozik chegaralar mavjud. Badiiy hujjatli filmning kinooperator vazifasida faqatgina badiiy filmlar tasvirga olgan operator va shu bilan bir qatorda ijodiy karyerasida faqatgina hujjatli film olgan operator ham ish yuritishi mumkin. Bu tanlov aynan filmning umumiy stilistikasidan kelib chiqadi. Yani rekonstruktiv kadrlarni sahnalashtirgan holda aktyorlar bilan ijodiy badiiy film ko'rinishida tasvirga olish ham mumkin yoki aynan kuzatuv kamerasi andozasidek sahnalashtirilgan kadrlarni hujjatli filmning bir qismi yani arxiv kadrlarday olish ham mumkin. Har ikki holatda ham tasvirga olish bu umumiy filmning kino operator yaratgan ko'rinishidan kelib chiqishi zarur. Bizning davrimizda dramatik aktyorlar kuchlari tomonidan voqealarni o'ynoqi tarzda qayta tiklaydigan hujjatli filmlar tobora ko'payib bormoqda, ammo zamonaviy kinoijodkorlar endi tomoshabinni "hujjatli film" da sahnalashtirilgan kadrlar mavjudligi haqida ogohlantirishni shart deb bilishmaydi.

Yuqorida keltirilgan tarzda yaratilgan hujjatli filmlarning aksariyati bugunga kelib dokudramma nomli kichik janr yaralishiga olib keldi. Endilikda dokudramma yani hujjatli dramma sintez janr hisoblanib to'lliq hujjatli filmlar qatoriga kirmaydi. Unda dramma aktyorlari yordamida tarixiy bo'lib o'tgan voqeani hujjatli kino yoki

bo'lmasa ilmiy ommabop film tarzida ko'rsatiladi. Dokudramma stilistikasi kelib chiqishi aynan hujjatli film operatorlari zimmasidadir. Chunki aynan dokudramma stilistikasidagi rejissyorlik ish biz ko'plab guvohi bo'lgan " film haqiqiy bo'lib o'tgan voqealarga asoslangan " deb titrda yozilib chiquvchi badiiy film bilan bir xil. Ammo aynan operatorlik ishi undagi tasvirida olishda yaratilgan stilistika tub ma'noda qarama – qarshidir. Yani haqiqiy bo'lib o'tgan voqealarga asoslangan badiiy kinoda operatorlik ishi to'lliqlik sahnalashtirilgan hamda tasvir jihatidan badiiy filmga mos kompozitsiya hamda chiroqlar, ranglar va filmning badiiy hususiyatiga mos keluvchi tondan iborat bo'ladi. Ammo dokudrammada aktyorlar, rassom ishi yordamida hujjatli film kinooperatori tasvir jihatidan real voqelikni his ettiruvchi ortiqcha ranglarsiz hamda teatr hususiyatiga mos bo'lgan cheklanga mizansenasiz kadrlarni tasvirga oladi. Ma'lum hollarda yuqorida keltirilgan filmlar sintezi ham kino olamida mavjud, bunga yorqin misol qilib aynan Lars Von Trier kinolarini olishimiz mumkin. Ularning aksariyatida biz kamera harakatdaligini hamda uning harakati aynan filmda ko'rinmas uchunchi shaxs qo'lidaligini his qilamiz. Undagi operatorlik ishlarida biz qo'l harakati hamda favqulotda kamera yaqinlashuvi hamda uzoqlashuvi kabi holatlarni va bundan tashqari aksariyat kadrlar qo'shimcha yorituv uskunalarisiz tasvirga olinishi guvohi bo'lishimiz mumkin. Albatta yordamchi chiroqlarsiz tasvirga olingan to'lliqlik badiiy filmlar ham bir qancha. Misol uchun badiiy " Выживший " filmida operator Yanush Kaminskiy ham film tasvirga olish jarayonlarida chiroqlardan foydalanmagan ammo undagi kompozitsiya, postda qo'shilgan o'rta tonlar filmni tomosha qilish vaqtida aynan badiiylikni beradi. Dokudrammaga keladigan bo'lsak uni tasviri aynan real voqealilikni tasvirlaydi go'yoki ayni damda yer yuzining ma'lum burchagi sodir bo'layotgan voqeani tog'ridan tog'ri efiri kabi. Dokudramma janriga misol qilib biz BBC tomonidan tasvira olingan " Tarixiy Rim : Imperiyaning yuksalishi hamda qulashi " yoki " Buyuk janglar : Qahramonlar hamda zolimlar " filmlarini olishimiz mumkin.

Hujjatli filmning yuksalish davridagi aynan yuqorida keltirilgan badiiy kino bilan qator sintezlanishi oqibatida jahon kino tanqidchilari hujjatli filmning aynan haqiqat hamda reallikdan yaratilganiga shubha ostida qaray boshlashdi bu esa kino olamida ko'plab tushunmovchiliklar sababiga aylandi. Aynan shu kabi holatda tanqidchilar tomonidan keltirilgan psevdohujjatli film yoki boshqa tanqidchilar nazarida " mokyumentari " subjanri ham paydo bo'ldi.

Psevdo hujjatli film yoki mokyumentari o'ylab topilgan voqelikni ayni haqiqat nazmida ko'rsatish. Bu kabi filmlaraga qator misollar keltirsa bo'ladi. BBC ning Shvetsariyadagi spagetti hosili ko'rsatuvi, Amerikaning " Bler yolg'izlari " yoki Rossiyaning " Birinchi bor oyda " filmi. Bu filmlar drammaturgiya, syujet yordamida o'ziga xos estetik voqelikni yaratadi va uni hujjatli film ohangida tasvirga oladi.

Har bir hujjatli film san'at asari – zamonni ijodiy o'zlashtirish maxsuli. Real hayotni kuzatib, chuqur anglab, so'ng texnik va estetik qonun – qoidalariga moslab,

ijodiy yondashgan holda qayta ishlash natijasida yaratilgan hujjatli film ham san`at asari. Kino san`atining barcha badiiy vositalari hujjatli kinoda ham o`z o`rni topgan. Lekin badiiy vosita va tasviriy yechimlar hujjatli filmda badiiy filmdan farqli o`laroq ma`lum asos ostida qo`llanilishi va bo`rtirilmasligi muhim.

Dunyodagi eng muvaffaqiyatli hujjatli film ijodkorlaridan biri Ken Berns, hujjatli kinematografiya bo'yicha beshta maslahat ulashgan. Bu e`tibor berilishi lozim deb topilgan jabhalarda hujjatli filmning g`arb dunyosidagi rivojlanish bosqichlarini kuzatish mumkin.

Hujjatli filmlar juda xilma-xil bo'lishi mumkin tashviqot, siyosiy va spekulativ-sensatsion, haqiqiy fojia, komediya va poetik-falsafiy ... har qanday. Buni o'z kasbi sifatida tanlagan har bir kishi uchun hujjatli kino olamida imkoniyatlar kengdir.

“ O'zbekiston Respublikasi ilmiy – ommabop va hujjatli filmlar kino studiyasi 1934 yilda tashkil topgan va soha ijodkorlari hamda vakillariga turli yo`nalishlarda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarini manguga muxrlash vazifasi yuklatilgan. Studiyaning ko`zga tashlangan ilk ijodkorlari Malik Qayumov, Davron Salimov, B Muzaffarov, Sh Mahmudov, Sh Abbosov, R Botirovlar qator xalqaro kinofestivallarda nufuzli sovrinlar bilan taqdirlangan. Kinostudiyada uzoq yillar mobaynida shakllangan eng yaxshi an`analar bugungi kunda yanada takomillashib davom etmoqda. Ayniqsa, mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, studiya tarixida yangi sahifa ochildi. Bu avvalo, mavzularning yanada kengayganligi hamda ijodkorlarimizning o`z filmlarida yangi – yangi tajribalar o`tkazish imkoniyatiga ega bo`lganliklarida ko`rinadi. Hamonki yangi bir davrga qadam tashlagan ekanmiz, odamlarimizni dadil va ishonch bilan tashlashimiz lozim. ”⁵⁹

⁵⁹ O`65 O`zbekiston hujjatli kinosi: S.Hayitmetova. – T: ART FLEX, 2008 – 116 b. v. 4